

REFLEXIONES SOBRE EL FRAUDE A LA LEY, FRAUDE A LOS ACREEDORES Y LA ACCIÓN PAULIANA

Oreste Gherson Roca Mendoza*

Sumario: 1. Premisa 2. Negocios en fraude a la ley 3. Negocio en fraude a los acreedores 4. La acción pauliana como un medio de conservación de la garantía patrimonial 4.1. Presupuestos, elementos y requisitos para el ejercicio de la acción revocatoria o pauliana. 4.2. Efectos de la acción pauliana.

1. Premisa

Nos gusta reconocer aquello de que “los temas no están agotados, somos nosotros, los hombres quienes lo estamos”, y que las soluciones pueden ser novedosas, los temas son eternos^[1]. Es por ello que abordaremos uno de los tantos mecanismos de tutela que el ordenamiento jurídico ha otorgado al titular de un derecho de crédito para protegerse de los actos de detrimento patrimonial que realice su deudor y que ocasionen perjuicios a su interés jurídicamente protegidos por ley^[2]. Un tema que se encuentra asistematicamente regulado en el libro II del Código Civil^[3] que se refiere al acto jurídico (rectius: negocio jurídico), denominada acción pauliana o revocatoria que se presenta como un instrumento para hacer frente en casos de fraude a los acreedores. Antes de ello, previamente analizare a los negocios en fraude a la ley para diferenciar las figuras de fraude.

2. Negocios en Fraude a la ley

En el fraude a la ley nos encontramos frente a un acto de autonomía privada (un negocio jurídico) que se ampara en una norma de cobertura para evadir los efectos de una norma de carácter imperativo, denominada norma defraudada. Dicho de otro modo, se celebra un negocio jurídico verdadero, dirigido a producir todos sus efectos jurídicos; pero con el propósito práctico de alcanzar los resultados de otro negocio, que no se ha llegado a celebrar, justamente porque no se quiere el sometimiento a las normas legales que lo regulan. Hay distintos modos de usar al negocio jurídico para eludir una ley, estos pueden ser:

- a) A través de negocios jurídicos que en sí son lícitos pero que en conjunción con otros negocios jurídicos se persigue un resultado prohibido, una función ilícita.^[4] Ejemplo: La ley establece la fijación del impuesto a la venta de pollos muertos en un 60% y a la venta de pollos vivos en 20%. Las empresas del rubro realizan venta de pollo vivo y ya no muerto, pero a la vez celebran un contrato de donación con una prestación de servicios que consiste en “matar el pollo y embolsarlo” para que se les aplique el menor impuesto.
- b) A través de negocios jurídicos simulados, como un medio para evitar la aplicación de una norma imperativa, siendo el negocio disimulado (en una simulación relativa) o el acuerdo simulatorio entre ellas el que contiene un

fin ilícito. Por ejemplo: Cuando las empresas exportadoras para obtener un saldo a favor y compensarlo con la deuda tributaria con el fin de no pagarlos, celebran contratos de construcción, compraventa de bienes y servicios y pólizas de importación simulados (negocios falsos o aparentes que no han sido queridos ser celebrados realmente por las partes, no correspondiendo el mismo a la voluntad de las partes), amparados en el Art. 34 y 35 del TUO de la Ley del IGV, para que le sean descontados del monto del IGV que tienen que pagar.

También cuando sabemos que por ley las empresas de los congresistas están proscritas de participar en compras con el Estado, por lo que algunos de ellos actúan valiéndose de terceras personas, siendo ellos realmente los que reciben los efectos de ese contrato (interpósita persona), lo mismo se conseguiría usando la figura del mandato sin representación.

Es necesario señalar que el negocio en fraude a la ley es el medio por el cual viene indirectamente perseguido un resultado prohibido, mientras que la simulación puede ser un medio para evitar la aplicación de una norma imperativa, pero el medio no es aquel constituido por un negocio o contrato que indirectamente persigue un resultado ilícito, sino es el ocultamiento del contrato ilícito.^[5] si es simulación relativa, o en el acuerdo simulatorio donde expresan su intención de no vincularse realmente (simulación absoluta). Concordamos con MORALES HERVIAS cuando establece que no estamos ante un negocio *contra legem* sino *in fraude legis*, por que la ley no es violada directamente, sino indirectamente, mediante una suerte de maniobra de engaño.^[6] Así no todo negocio jurídico simulado conlleva un propósito fraudulento^[7], y tampoco el propósito fraudulento es suficiente para que configure la simulación. Por todo lo dicho, no cabe la duda, que la teoría del negocio fraudulento esta estrechamente relacionada con la tradición jurídica de la teoría del negocio simulado.^[8]

En nuestro ordenamiento jurídico el negocio en fraude a la ley no esta regulado en un título especial pero partiendo de sus supuestos (que mencionamos líneas atrás) podrían ser asimilados tanto a la simulación absoluta y a la relativa según el caso concreto. (esto no implica su identificación ya que responden a naturalezas distintas). En el primer caso se sanciona con la de nulidad; en el segundo, el negocio simulado es nulo y el negocio disimulado es valido pero se aplicarán las normas imperativas que se quisieron eludir^[9], y no necesariamente su ineficacia. (erróneamente anulabilidad según el código civil peruano).

Terminando con este punto, es necesario indicar que la Comisión que se encarga de la reforma del Código Civil de 1984 ha introducido en el futuro Título Preliminar el “Principio del fraude a la ley”, con el texto siguiente:

Artículo IX. Fraude a la ley.

“Constituye fraude a la ley el acto que pretende un resultado contrario a una norma legal amparándose en otra norma dictada con finalidad diferente. El acto es nulo salvo disposición legal distinta y no impedirá la debida aplicación de la norma cuyo cumplimiento se hubiere tratado de eludir.”

El texto adolece de una imprecisión y de una incongruencia. Iro, la doctrina en forma unánime señala que el fraude a ley se da frente a una norma imperativa (es decir, de estricto cumplimiento) y no frente a normas dispositivas (que sirven para ayudar a las partes a formar el contenido contractual o suplir sus deficiencias). Pero en el texto solo se habla de norma legal, por lo que parecería que el fraude opera frente a cualquier norma legal incluso las dispositivas, desnaturalizando la figura del fraude. Si leemos mas abajo, la parte que dice “norma cuyo cumplimiento se hubiere tratado de eludir”, podríamos deducir que el legislador se refiere a las evasión de normas imperativas, ya que son las que tienen el carácter de estricto cumplimiento (característica que no es propia de las normas dispositivas). Por todo esto, consideramos que la comisión ha optado

por una pésima redacción que llevaría a innecesarias confusiones y problemas. Sobre el 2do punto, es incongruente sancionar con nulidad el negocio con fraude a la ley y al mismo tiempo aplicar los efectos jurídicos de las normas que hubiere existido, entonces que efectos se podrá aplicar, si la causa de su generación (esto es el negocio jurídico) ya no existe por haber sido declarado nulo. Solo se podría entender en negocios con simulación relativa, donde sería nulo el negocio simulado y se aplicaría la norma imperativa en el negocio disimulado. Entonces, otra vez, nos encontramos ante una pésima redacción.^[10]

3. Negocios con fraude a los acreedores

Se dice que los negocios jurídicos con fraude a los acreedores es una subespecie de los negocios jurídicos en fraude a la ley, debido a que el derecho de crédito de los acreedores encuentra su fundamento en la ley; por tanto, una violación de estos derechos lleva necesariamente a la violación de la ley que los protege.

Por otro lado, otro sector de la doctrina, señala que el fraude a la ley y fraude a los acreedores son institutos totalmente distintos, por lo que tendrían tratamiento legislativo distinto.^[11] Creemos que no es tanto así, no es que sean institutos que e encuentren en polos distintos, debido a que en negocios jurídicos en fraude a la ley uno se pretende burlar de la ley, mientras que en los negocios jurídicos con fraude a los acreedores es indudable también que ocurre lo mismo aunque de modo indirecto o mediato. No hay que perder de vista que numerosos negocios en fraude a la ley tienden a lesionar intereses generales de la comunidad y a la vez intereses particulares de uno de los declarantes.^[12] Y eso es lo que ocurre con en negocios en fraude a la ley y a los acreedores que afecta a la seguridad jurídica, anhelación de la sociedad civil y todo el ordenamiento jurídico. En síntesis, cabe hablar de fraude en general (fraude en distinta ramas del derecho) siendo una especie los negocios en fraude a la ley y a su vez una subespecie es el negocio en fraude a los acreedores que debido a que responde a la protección de intereses particulares tiene un tratamiento especial y protección especial como la potestad de ejercer la acción pauliana.

El fraude a los acreedores se da dentro de una relación obligatoria, donde el acreedor va a tener distinto mecanismo de tutela para proteger su situación jurídica crediticia dentro de esa obligación, sea que estemos ante un escenario de fraude o no. Así los podemos clasificar en:^[13]

a) **Formas de tutela que inciden en la capacidad de ejercicio del deudor:**

La declaración de quiebra del deudor contemplada por la Ley General del Sistema Concursal. Así, el Art. 88.7 establece que “si luego de realizar uno o más pagos se extingue el patrimonio del deudor, quedando acreedores pendientes de ser pagados, el Liquidador deberá solicitar, bajo responsabilidad, en un plazo no mayor de treinta (30) días, la declaración judicial de quiebra del deudor, de lo que dará cuenta al comité o al Presidente de la Junta y a la Comisión”. Esto acarreará una limitación a su capacidad de ejercicio como efecto de la declaración en quiebra^[14], sin embargo el quebrado no deviene en incapaz por razón de la quiebra, por lo que puede ejercer sus derechos civiles sin más limitaciones que las señaladas en el Art. 100.1.

b) **Formas de tutela que inciden directamente sobre los bienes del deudor:**

Secuestro conservativo (Art. 643 c.p.c.^[15]), que opera como una medida cautelar específica.

c) **Formas de tutela que inciden en actos del deudor e involucran terceros:**

Acción revocatoria, (Art. 195 y ss)^[16] y también la impugnación del acreedor a la renuncia a la herencia del deudor (Art. 676 c.c.^[17]), siendo esta renuncia de derecho de derechos factible de estar sujeta a la acción pauliana.

d) **Formas de tutela consistentes en poderes de iniciativa del acreedor, que sustituyen la inercia del deudor:**

Acción subrogatoria u oblicua que es un “Es un derecho potestativo que otorga la ley al titular de un derecho de crédito para velar por él, que consiste en ejercitar un derecho del deudor para incrementar su patrimonio y la garantía genérica que tiene el acreedor en función de los bienes pertenecientes al patrimonio del deudor”, regulada en el inc. 4 del Art. 1219 c.c.^[18].

e) **Formas de tutela consistentes en el poder del acreedor de intervenir en procesos en los cuales sea parte el deudor:**

Sustitución procesal en la que, según el Art. 60 c.p.c., “una persona puede iniciar un proceso o coadyuvar la defensa del ya iniciado cuando tenga interés en su resultado, sin necesidad de acreditar derecho propio o interés directo en la materia discutida”.

f) **Formas de tutela que inciden en la actuación de la relación obligatoria o contractual entre acreedor y deudor:**

Excepción de incumplimiento (Art. 1426 c.c.^[19]) la excepción de caducidad del plazo (Art. 1427 c.c.^[20]) en los contratos con atribuciones correspectivas.

g) **Formas de tutela consistentes en la subrogación de la garantía (específica) venida a menos:**

Supuesto del deterioro del bien dado en prenda (Art. 1074 c.c.^[21]) o del deterioro o pérdida del bien dado en hipoteca (Art. 1110 c.c.^[22]).

4. **La acción revocatoria como un medio de conservación de la garantía patrimonial**

En principio, dentro de una relación obligatoria los acreedores no pueden entrometerse en los negocios personales del deudor ni interferir en su administración. El deudor, en efecto, sigue siendo libre de administrar, como le plazca, su entero patrimonio. Sin embargo, esta libertad del deudor y el correspondiente deber de no injerencia que pesa en los acreedores tiene límites.^[23]

El deudor no puede abstenerse de ejercer sus derechos o llevar actos de disposición destinados a excluir uno o más bienes de la ejecución por parte de los acreedores^[24] derivando en un perjuicio a sus créditos. Esto, en virtud al principio de la responsabilidad patrimonial (se define como la sujeción del patrimonio del deudor al derecho a la satisfacción de los créditos^[25]), por lo que el patrimonio del deudor constituye la garantía legal de los créditos, llamada garantía genérica^[26] (para distinguirla de las garantías específicas).

Para lograr esa conservación (y frente a los fraude que pudiera sufrir por parte de su deudor para no cumplir con su prestación), el ordenamiento jurídico otorga a los titulares del derecho de crédito la denominada acción revocatoria o pauliana, definiéndola como un derecho potestativo que otorga el ordenamiento jurídico al acreedor, que consiste en pretender la ineficacia de un acto fraudulento de disposición patrimonial de su deudor frente a él, disminuyendo la posibilidad del pago de la deuda; es decir, que los efectos de ese negocio (valido) no serán oponibles a él.

Esta ineficacia relativa, es lo que se denomina inoponibilidad, que atañe a la ineficacia funcional considerándose como un subtipo.^[27] Este poder de inoponibilidad, que se presenta como una acción personal^[28], como se infiere de nuestra definición, tiene carácter sustancial como tutela constitutiva^[29], rechazando la idea de que solo sea una mera pretensión procesal de ineficacia, de carácter procesal; así el acreedor tiene el poder de solicitar la declaración de ineficacia del acto y la sentencia tiene naturaleza meramente declarativa.^[30]

Con respecto a la denominación acción revocatoria podemos decir que tiene un antecedente directo en la *actio pauliana*^[31] que permitía revocar los actos de enajenación del deudor, por lo que permitía indirectamente la restitución de la cosa^[32]; de ahí su nombre de acción revocatoria que producía el efecto de restitución. Actualmente la acción pauliana romana no es la misma de la que nosotros conocemos y aplicamos, por ello no se debería llamar acción pauliana; tampoco acción revocatoria por que se ha reemplazado ese efecto con el efecto de inoponibilidad, por ello tan poco podríamos hablar de acción revocatoria, algunos por ello plantean nombres como acción fraudulenta^[33] o acción de ineficacia^[34]. Fuera de ello, no lo tomen como una exquisitez semántica, sino que es importante llamar a las cosas por su nombre o por lo expresan, para evitar futuras o “presentes” confusiones.

La acción revocatoria genera una ineficacia de tipo funcional con dos características especiales^[35]:

- a) De la relatividad: Produce una ineficacia relativa debido a que se produce respecto del acreedor que solicitó la ineficacia.
- b) De la limitación. Por que es limitada a la medida cuantitativa del perjuicio económico que el acto impugnado haya causado al sujeto o sujetos impugnantes. Lo que no significa que la ineficacia del acto impugnado no pueda extenderse a la totalidad de su objeto, sino que la ineficacia de tal acto solo será total cuando ello sea estrictamente preciso para reparar el perjuicio que causó al acreedor o acreedores impugnantes; es decir, cuando así lo exija la medida cuantitativa del perjuicio económico.

4.1. Presupuestos, elementos y requisitos para el ejercicio de la acción revocatoria o pauliana.

a) Presupuesto.

Son los que preexisten al acto, materia de acción revocatoria necesarios para que ello se produzca. Aquí encontramos a una relación jurídica válida; es decir, relación jurídica que contiene un derecho subjetivo de crédito, este sometido o no a un plazo o modo, pero también a una situación jurídica de expectativa cuando el crédito está sujeto a condición suspensiva. El derecho de crédito se define como una situación jurídica de ventaja activa, una facultad de obrar concedida a los sujetos para la satisfacción de un interés propio que se configura como una pretensión sobre cierta conducta; es decir, como la posibilidad de exigir un comportamiento y no como un poder sobre la misma, ni mucho menos sobre un bien^[36] debido a que el acreedor no puede satisfacer su interés sino recurriendo a la cooperación adecuada de otro sujeto-deudor-el cual mediante la ejecución exacta de cierta conducta, le permitirá al acreedor obtener lo que necesita; por ello entra en la categoría de derechos relativos^[37] la expectativa también es una situación jurídica de ventaja pero inactiva, que se caracteriza como una posición de interés inicial jurídicamente reconocido como tal, pero con miras a su evolución posterior hacia una situación final (derecho subjetivo).^[38]

Pero no toda expectativa es jurídicamente relevante y por ello protegida por la acción pauliana. Al respecto, se distingue entre expectativa de derecho (o legítima) y expectativa de hecho. Solo la primera es tutelable, desde el momento en que solo en dicho caso la fattispecie productiva de efectos de derecho ya se ha desarrollado en sus primeros elementos. Y es precisamente este evento el que justifica la intervención del ordenamiento jurídico dirigido a garantizar la posibilidad que se verifiquen los ulteriores elementos de la fattispecie.^[39]

En caso del derecho de crédito, debe estar basado en una deuda auténtica y no en una “obligación natural”^[40] y tener las debidas condiciones de validez^[41]. Es necesario que el crédito tenga fecha cierta para poder aplicar las reglas sobre actos de disposición anterior o después del crédito.

Tipos de crédito tutelables mediante acción revocatoria:

- Créditos sometidos a plazo o en condición resolutoria.- No cabe duda que estamos ante un crédito exigible, por tanto, el acreedor puede, en su caso, ejecutar la acción pauliana.
- Créditos sometidos a condición suspensiva.- Hay que considerar que la obligación sometida a condición suspensiva no es todavía una verdadera obligación, es una mera expectativa de derecho, que según el artículo 193 del Código Civil, también es plausible de protección por la acción revocatoria. Precisamos que es un efecto de la acción revocatoria (que lo veremos más detenidamente en unas líneas adelante) declarar ineficaz relativa y parcialmente un acto de disposición del deudor frente al acreedor, y no que éste se cobre ya su crédito con los bienes sujetos a la acción pauliana, por que, si así fuera, estaríamos en el escenario de un pago indebido^[42] de acuerdo a lo estipulado en el Art. 180^[43].

b) Elemento: Un acto de disposición que beneficia a un tercero

La situación que presupone la acción revocatoria, que es el elemento fundamental para estar en un escenario de fraude a los acreedores, es el acto de disposición cuyos efectos serán el objeto de la acción pauliana. Esta relación jurídica puede ser creada por negocios jurídicos o por actos jurídicos en sentido estricto.

Este negocio puede ser válido o no. Si cabe en el negocio la nulidad; por ejemplo, en un negocio jurídico con simulación absoluta, el acreedor tendría dos opciones para proteger su crédito, su elección dependerá de cual le resulta más conveniente. Así, podrá solicitar la nulidad del negocio jurídico simulado (Art. 219 inciso 5), teniendo legitimidad el acreedor para accionar debido a intereses de orden público trayendo como consecuencia que ese acto de disposición nunca ocurrió por lo que los bienes que hubiere entregado su deudor al adquirente vuelven al patrimonio de éste., pero no le convendría si su deudor tuviese otros acreedores ya que también se podrían cobrar con esos bienes, llegando al riesgo de concursar con otros créditos y en el peor de los casos claudicar ante créditos de mayor rango. Una mejor opción sería entablar una acción pauliana sobre ese negocio para que sea ineficaz frente a él y poder cobrarse el sólo con esos bienes ya que para los demás acreedores sí habría ocurrido esa disposición patrimonial y no podrían cobrarse en base a esos bienes.

Estos actos de disposición (que no solo comprende a las enajenaciones) pueden ser a título gratuito o a título oneroso, sea en forma de gravamen sobre el patrimonio del deudor, condenación, compra-venta, donación, establecer cargas sobre el bien que disminuya su valor, creación de deudas. Respecto del tercero, a cuyo favor se celebró el negocio jurídico tiene éste que haberle aportado una ventaja, una mayor valoración del propio patrimonio, ya que no siempre un acto de disposición no será a costa y en desventaja del patrimonio del deudor.

c) Requisitos:

Para que estemos en el escenario de un fraude a los acreedores para que proceda la acción pauliana se requiere ciertos requisitos en su elemento.

Requisito objetivo:

Perjuicio al acreedor (Eventos damnis).- Que, consiste en la imposibilidad en que se encuentra el acreedor de lograr la satisfacción de su crédito, imposibilidad imputable al deudor de la disminución de la garantía patrimonial que deriva del acto de disposición, garantía patrimonial que es constitutivo de la propia relación obligacional^[44]. No se exige la insolvencia, porque entonces se debería realizar un proceso previo para declararlo en insolvencia y luego iniciar la acción pauliana. Aquí solo basta que por cualquier medio, se halle comprobada previamente esa situación. También que no se conozcan otros bienes libres del deudor, aunque estos pudieran existir.

Este requisito es indispensable ya que si el acto de disposición por más que fuera hecho con propósito fraudulento, no ha ocasionado un perjuicio, no podría ejercitarse la acción pauliana, ya que el crédito no estaría amenazado en su cobro.

Requisito subjetivo:

Propósito fraudulento (Consilium fraudis).- Que, consiste en el conocimiento que tiene el deudor de su propia situación económica, y por ende que con la disposición por él realizada se imposibilitara satisfacer sus deudas por la aminoración que experimenta su patrimonio. Este concepto lo integra la llamada “*excentia*”, que es la representación en la mente del deudor de su situación económica, de la valoración de su patrimonio y del negocio jurídico que va a llevar a acabo, y se integra por la llamada “*presciencia*”, que es el conocimiento de las consecuencias derivadas de la disposición que va a realizar; es decir, la previsión de que con el acto que va a realizar imposibilita a su legítimo acreedor el que pueda hacer efectivo su derecho de crédito^[45].

Una cuestión que se plantea al estudiar este requisito, es la de si debe considerarse al consilium fraudis como indispensable para ejercer la acción pauliana, o si hay la posibilidad de pedir la revocación sin que exista el fraude. En nuestro código civil es de mantener la posición de que en ciertos casos como los actos de disposición a título gratuito no importa la mala fe o buena fe del deudor o el adquirente. Sobre esto cabría dos interpretaciones: en negocios que consisten en actos de disposición a título gratuito no es necesario que exista un propósito fraudulento, solo la realización del supuesto contemplado en la norma (en estos casos bastará que se produzca un perjuicio al acreedor) para que sea objeto de la acción pauliana^[46], ya que lo que se protege es garantizar el derecho crediticio del acreedor. Esto nos lleva a concluir necesariamente que la acción pauliana aun en situaciones en que no haya fraude a los acreedores operará, cuando aparezca el peligro de satisfacer al acreedor en su crédito. (El subrayado es nuestro).^[47]

Una segunda interpretación sería en que la ley en casos de negocios que consisten en actos de disposición a título gratuito se presume que son actos fraudulentos, sujetos por ello a la acción pauliana, por lo que no interesaría investigar si el deudor y/o adquirente actuaron o no de mala fe. Esto último nos da entender que la buena fe no rompe la presunción, siendo por ello una presunción iure et de iure (presunción que no admite prueba en contrario). Con esta interpretación sí se podría decir que la acción pauliana solo opera en situaciones en fraude a los acreedores.

En negocios que conllevan a actos de disposición a título oneroso la situación es un poco mas clara. Aquí la ley diferencia entre actos de disposición anterior al surgimiento del crédito y actos de disposición posteriores al

surgimiento del crédito. En el 1er caso, es necesario la existencia del *consilium fraudis* expresado en un acuerdo fraudulento entre el deudor y el adquirente con la intención de perjudicar al futuro acreedor. Este perjuicio no se debe entender como la intención pura de dañar al acreedor, sino de evitar que los bienes sirvan de satisfacción a los acreedores. Este propósito fraudulento se puede presumir cuando el deudor ha dispuesto bienes de cuya existencia se habría informado por escrito al futuro acreedor. También se presumiría la intención fraudulenta en el adquirente cuando conocía o estaba en aptitud de conocer el futuro crédito y el deudor no tenía bienes registrados.

En negocios que conllevan a actos de disposición a título oneroso posteriores al surgimiento del crédito, no importa si el deudor actuó o no con propósito fraudulento, siendo suficiente la disminución patrimonial que ponga en riesgo la satisfacción del crédito del acreedor, no se exige que el deudor tenga en mente la determinación resuelta y de mala fe (intención de dañar) mediante la ocultación de su patrimonio, escondiéndolo y poniéndolo fuera del alcance del acreedor. No se requiere que el acto se haga *ex profeso* para perjudicar, inclusive, puede haber procedido el deudor de buena fe^[48], pero si es necesario que el adquirente actué de mala fe, sea que tuvo conocimiento del fraude y participe en él o hubiera estado en la posibilidad de conocerlo, por lo que el acreedor debe probarlo para que proceda la acción pauliana.

4.2. Efectos de la Acción Pauliana

Sus efectos son de naturaleza compleja, al ser una acción de carácter personal, no persigue la cosa, sino se dirige sobre ciertas personas. Su objetivo es lograr la ineficacia del negocio jurídico pero de manera relativa; es decir, todos los efectos del negocio se cumplen, menos uno, oponerse al proceso de ejecución del acreedor que solicitó la acción pauliana. Esto afectará tanto al deudor como al adquirente por lo que la acción se dirige contra los dos (que actuarán como litisconsorte necesarios pasivos). Estos efectos de la acción pauliana son *ex tunc*; es decir, hará al negocio jurídico ineficaz desde su nacimiento, sin que ningún acto del adquirente pueda perjudicar al acreedor (a no ser que intervenga un subadquirente a título oneroso y de buena fe, Art. 191 del Código Civil). Así, el tercero mediato también cae bajo la esfera de la acción pauliana, ya sea el título adquisitivo de naturaleza onerosa o gratuita.

En relación con los acreedores del deudor, éste ya no posee la cosa objeto de la revocación; la acción se dirige contra él, no para obtener la cosa, sino para declarar la ineficacia [relativa] del negocio jurídico, celebrado entre él y el adquirente. En lo demás, el negocio jurídico sigue siendo válido, subsisten por ello, las relaciones jurídicas entre el deudor y el tercero. Los bienes que no sean necesarios para satisfacer al impugnante, quedarán en poder del adquirente, sin que pase, ni un momento, al patrimonio del deudor.^[49]

En relación con los otros acreedores del deudor, la ineficacia relativa conseguida por uno de los acreedores defraudados no se extiende a los demás acreedores no impugnantes, solo tendrá el beneficio el acreedor que lo solicitó.

En relación con los acreedores del tercero [adquirente], como el negocio jurídico se declara ineficaz frente al acreedor, para éste ese acto de disposición nunca ocurrió, y si se transfirieron bienes, estos a sus ojos siguen formando parte del patrimonio del deudor, sujetos para la satisfacción de su crédito. Como lógica consecuencia de lo anteriormente dicho, para que ello ocurra los acreedores del tercero no deben tener ningún derecho sobre la cosa, cuya revocación se obtuvo, ya que si fuera así, concurrirían junto con el acreedor impugnante, lo que desnaturalizaría a la acción pauliana.

NOTAS:

[1] Frase popular recordada por QUESADA HERRERA, José. Redacción y presentación del trabajo intelectual, paraninfo, Madrid, 1983, Pág. 52.

[2] Es por ello que se dice que el ordenamiento jurídico opera sobre aquel dato de la realidad humana que es representado por intereses y por actividades que se desenvuelven sobre el plano social e interviene precisamente para valorar, calificar, tutelar, dirigir, limitar o impedir la realización de los intereses y la explicación de las actividades y de los relativos resultados, referidos a cada individuo o a las entidades organizadas. (NICOLO, Rosario. Las situaciones jurídicas subjetivas. Traducción de Carlos Zamudio Espinal. Tomado de: *Lecture di Diritto Civiles* recopilados por Guido Alpa e Paolo Zatti, CEDAM, Padova, 199. En: *Instituzioni di Diritto Privato*, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano, 1962, Pág. 129.

[3] Esto se debe a que en materia de acción pauliana ha habido una imitación mal hecha de las normas del Codice Civile italiano de 1942 y que no lo ubica en el rubro de contratos en general (porque no regula como todos sabemos la categoría del negocio jurídico) sino en el libro VI de la tutela de los derechos, título III de la responsabilidad patrimonial, de las causas de prelación y de la conservación de la garantía patrimonial, sección II: de la acción revocatoria, por lo que origina lógicamente algunos problemas. Ver al respecto: LEON HILARIO, Leysser L: vigencia y papel del Negocio Jurídico en la Parte General del Derecho Civil. En: *ADVOCATUS*, N° 09, Universidad de Lima, 2003 II, Pág. 254-266.

[4] BIANCA, Massimo. *Diritto Civile, Il Contratto*, Nuova Ristampa con Aggiornamento, Vol III, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano, 1998, Pág. 656 y 657.

[5] BIANCA, Massimo. *Ibidem*, Pág. 587.

[6] MORALES HERVÍAS, Rómulo. Contratos simulados y contratos en el fraude a la ley. A propósito de la causa del contrato. En *CATHEDRA, Espiritu del Derecho*, Año VII, N° 11, Lima, 2004, Pág. 74.

[7] Existirán, por ello, supuestos de negocios jurídicos simulados que no son negocios jurídicos en fraude a la ley.

[8] FLUME, Werner. *El Negocio Jurídico*, traducción de José María Miguel González y Esther Gómez Calle, 4ta. Edición, Fundación Cultural del Notariado, Madrid, 1998, Pág. 419.

[9] De acuerdo: OSTI, Giuseppe. *Contratto*. En: *Novísimo Digesto Italiano*, Directo da Antonio Azara e Ernesto Eula, T. IV, UTET, 1959, Pág. 509.

[10] También en forma crítica, aunque con distintos fundamentos: CASTILLO FREYRE, Mario. Ni urgente, ni necesario; más bien: defectuoso. Comentarios muy críticos al Anteproyecto Oficial de reforma del Código Civil de 1984. 1ra. Edición, Palestra, Lima, 2005, Pág. 41: "El fraude a la ley es una materia que ha generado siempre discusiones doctrinales y ha sido acogida legislativamente en algunos ordenamientos jurídicos. El proyectado artículo IX-destaca la comisión-es un dispositivo que no tiene precedente en nuestros títulos preliminares e introduce el principio del fraude a la ley; agregando -en posición que compartimos- que no necesitaba ser establecido positivamente para que fuera aplicado, porque corresponde a lo esencial de la justicia en el derecho. No obstante, la comisión ha considerado mejor incorporarlo explícitamente en el texto para que tenga plena vigencia. Más que discutir la idea del fraude a la ley en sí, que como concepto busca rescatar la teología de las normas y les da un valor específico muy importante cuando se trata de aplicarlas en casos de conflicto, quiero concentrarme en lo inadecuado del planteamiento propuesto en el Anteproyecto. En la norma se establece que el acto fraudulento es nulo salvo disposición legal distinta. Ello equivale a decir que el legislador podría validar el fraude a la ley cuando lo crea conveniente, es decir, que una decisión del legislador hecha norma pueda hacer valido un acto que, en esencia, es nulo, por ser fraudulento."

[11] En esta línea de pensamiento: FERRI, Luigi. *Lecciones sobre el contrato*. Curso de Derecho Civil. Presentaciones, notas y edición al cuidado de Rómulo Morales Hervías y Leysser León Hilario. Traducción de Nelvar carreteros torres. Editora Jurídica Grijley, 1ra edición al castellano, Lima, 2004, Pág. 242 y 243. PERALTA REYES, Víctor. Fraude a la ley y fraude a los acreedores, la acción revocatoria ordinaria o pauliana. En: *La Ley. Revista de Derecho*, Tomo 2006-D, Año LXX, N° 121. MERINO ACUÑA, Roger. La acción revocatoria ordinaria o pauliana. Lineamientos fundamentales. En: *Actualidad Jurídica*, N° 156, noviembre, 2006, Pág. 33.

[12] En este sentido y estudiando los distintos tipos de fraude: MOSSET ITURRASPE, Jorge. *Contratos simulados y fraudulentos*, tomo II, Rubinzal-Culzoni Editore, Buenos Aires, 2001.

[13] ROPPO, Vincenzo. *Voz Responsabilità Patrimoniale*, en *Enciclopedia del Diritto*, XXXIX, Pág. 1046 y ss.

[14] **Artículo 100.- Efectos de la quiebra**

100.1 El quebrado, mientras dure ese estado, está impedido de:

- a) Constituir sociedades o personas jurídicas, en general, o de formar parte de las ya constituidas;
- b) Ejercer cargos de director, gerente, apoderado o representante de sociedades o personas jurídicas, en general;
- c) Ser tutor o curador, o representante legal de personas naturales;
- d) Ser administrador o liquidador de deudores en los procedimientos regulados en la Ley.

[15] Artículo 643.- Secuestro.-

Cuando el proceso principal tiene por finalidad concreta la dilucidación del derecho de propiedad o posesión sobre determinado bien, la medida puede afectar a éste, con el carácter de secuestro judicial, con desposesión de su tenedor y entrega a un custodia designado por el Juez.

Cuando la medida tiende a asegurar el pago dispuesto en mandato ejecutivo, puede recaer en cualquier bien del deudor, con el carácter de secuestro conservativo, también con desposesión y entrega al custodia.

Se aplican al secuestro, en cuando sean compatibles con su naturaleza, las disposiciones referidas al embargo.

[16] Algunos consideran que no tiene naturaleza sustancial y que no es más que una mera pretensión procesal de ineficacia: ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Naturaleza jurídica del legítimo interés: Hacia el rescate de su autonomía conceptual, *ADVOCATUS*. Nueva Época, Tercera entrega, Universidad de Lima, 2000, 43-44. y LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo; quien sostiene que “tal como está concebida en nuestro ordenamiento, la acción de ineficacia es una pretensión de inoponibilidad, ante el acreedor accionante, de los efectos de un cierto acto jurídico” (*El Negocio Jurídico*, 2da. Edición, Grijley, Lima, 1994, 407).

[17] Que señala lo siguiente: “si la renuncia causa perjuicio a los acreedores del renunciante, éstos pueden impugnarla dentro de los tres meses de tener conocimiento de ella, para que sea declarada sin efecto en la parte en que perjudica sus derechos. La resolución que declare fundada la demanda dispondrá, según la naturaleza de los bienes, su administración judicial o su venta en pública subasta, para el pago de las deudas del renunciante. El remanente, si lo hubiera, se trasmite a los herederos a quienes favorezca la renuncia.

La demanda de impugnación se tramita como proceso sumarísimo”.

[18] Artículo 1219 del Código Civil Peruano

“Es efecto de las obligaciones autorizar al acreedor para lo siguiente:

4. Ejercer los derechos del deudor, sea en vía de acción o para asumir su defensa, con excepción de los que sean inherentes a la persona o cuando lo prohíba la ley. El acreedor para el ejercicio de los derechos mencionados en este inciso, no necesita recabar previamente autorización judicial, pero deberá hacer citar a su deudor en el juicio que promueva.”

[19] Que prescribe lo siguiente: “en los contratos con prestaciones recíprocas en que éstas deben cumplirse simultáneamente, cada parte tiene derecho de suspender el cumplimiento de la prestación a su cargo, hasta que se satisfaga la contraprestación o se garantice su cumplimiento”. Que ostenta las siguientes características:

- Ø Se da en una relación obligatoria compleja radicando la complejidad en la reciprocidad
- Ø Prestación y contraprestación se debe dar simultáneamente
- Ø Cualquiera de las parte puede servirse de este mecanismo de autotutela reaccionando ante el incumplimiento de la otra parte
- Ø Este mecanismo consta del derecho de suspender su prestación
- Ø Su derecho es de suspende pero no queda liberado. La suspensión es temporal, termina cuando la contraparte ejecuta la contraprestación o en su defecto cuando es garantizada a satisfacción del acreedor.

[20] El cual regula que “si después de concluido un contrato con prestaciones recíprocas sobreviniese el riesgo de que la parte que debe cumplir en segundo lugar no pueda hacerlo, la que debe efectuar la prestación en primer lugar puede suspender su ejecución, hasta que aquélla satisfaga la que le concierne o garantice su cumplimiento”. Que ostenta las siguientes características:

- Ø Se da en una relación obligatoria compleja radicando la complejidad en la reciprocidad
- Ø La reciprocidad no conecta prestación y contraprestación simultáneamente; sino, sucesivamente, media plazo a beneficio de aquel que debe ejecutar la contraprestación
- Ø La prestación aun no ha sido ejecutada
- Ø En este escenario, se produce riesgo de que no se produzca la ejecución de la prestación, no hay incumplimiento, siendo la posibilidad de que cuando sea exigible no se cumplirá. El afectado con el riesgo (entendido como la concentración de peligro en un determinado tiempo y espacio); es decir, aquel que debe ejecutar su prestación, ejerce el derecho de suspender su

prestación hasta que se ejecute la contraprestación o se garantice la ejecución de la contraprestación.

[21] Artículo 1074.- del Código Civil Peruano

Cuando el bien dado en prenda se deteriora hasta temerse que será insuficiente para garantizar la deuda, el acreedor, con aviso previo al constituyente, puede pedir autorización judicial para vender el bien, a menos que el deudor o el constituyente ofrezca otra garantía que el juez considere satisfactoria.

[22] Artículo 1110.- del Código Civil Peruano

Si los bienes hipotecados se pierden o deterioran de modo que resulten insuficientes, puede pedirse el cumplimiento de la obligación aunque no esté vencido el plazo, salvo que se garantice ésta a satisfacción del acreedor.

[23] GALLO, Paolo. Diritto privato, 4ta. Edición, Turín, Giappiechelli, 2006, Pág. 869. traducido y compilado por LEON HILARIO, Leysser. Derecho de la relaciones obligatorias, 1era. Edición, Jurista Editores, Lima, Pág. 167.

[24] Id.

[25] BIANCA, Massimo. Diritto Civile, La responsabilità, Vol V, Dott. A. Giuffre Editore, Milano, 1994, Pág. 407.

[26] ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Derecho de la Responsabilidad Civil, Gaceta Jurídica, 4 Edición, Lima, 2006, que con respecto plantea serias críticas a la concepción de garantía genérica: ¿Existe un estado de sujeción (por parte del deudor) o tal situación de poder o de control (por parte del acreedor) antes que la obligación sea exigible?. Veamos un ejemplo: Bassanio le debe dinero a Shylock ¿El patrimonio del deudor se encuentra en un estado de sujeción respecto al acreedor? ¿Este puede intervenir en las decisiones con contenido patrimonial del deudor? La respuesta negativa es la correcta. Sólo cuando la obligación sea exigible o se amenace o se lesione el legítimo interés del acreedor (respecto de la actividad patrimonial del deudor), recién surgirá el estado de sujeción con su contrapartida, que es el poder de control por parte del acreedor. Por ello, cierto sector de la doctrina –como hemos visto– prefiere hablar de potencial estado de sujeción; pero la expresión potencial, por ser tan genérica, puede significar mucho... y también nada. ¿Qué se quiere decir que al contraer la obligación existe un estado “potencial” de sujeción o sometimiento del patrimonio del deudor a favor del acreedor? Creo que el dicho “no cruces el puente antes de llegar al río” es pertinente en este caso. En el denominado momento fisiológico de la relación obligatoria, el deudor puede disponer de su patrimonio sin la intervención del acreedor, salvo repito, que se amenace o se lesione su legítimo interés antes que la obligación sea exigible. Es recién en el momento patológico de la relación obligatoria que se puede hablar de un estado de sujeción o estado de poder o control. Mientras tanto, hablar de estado “potencial” de sujeción, en mi opinión, carece de sentido, por cuanto el principio que prima en el momento fisiológico de la relación obligatoria es el de libre disposición del patrimonio del deudor, evidentemente, respetando los derechos subjetivos y los legítimos intereses del acreedor y de los demás ¡pero eso no nos debe llevar a decir que hay un potencial estado de sujeción frente a ellos!

[27] Así, PALACIOS MARTINEZ, Eric. Unas reflexiones en torno a la ineficacia proveniente de la acción revocatoria. En: Ius et Veritas, N° 08, Año V, 1994, Pág. 177-178.

[28] Ver al respecto, BETTI, Emilio. Teoría general de las obligaciones, Tomo II, traducción de José Luis de los Mozos. Ed. Revista de derecho privado, Madrid, 1970, Pág. 434.

[29] PROTO PISANI, Andrea. Le tutele giurisdizionali dei diritti. Studi forense, Nápoles, Pág. 207.

[30] MORALES HERVÍAS, Rómulo. Fraude contra los acreedores como remedio de invalidez o de ineficacia. En: Dialogo con la Jurisprudencia, N° 100, Enero, Pág. 141.

[31] TALAMANCA, Mario. Istituzioni dei Diritto Romano, Giuffre, Milan, 1990, Pág. 659.

[32] De acuerdo, OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO Freyre, Mario. Efectos del incumplimiento. En: Lumen, N° 05, UNIFE, Enero-Diciembre, 2004, Pág. 62.

[33] VIDAL RAMIREZ, Fernando. El Acto Jurídico, 6ta edición, Gaceta Jurídica, 2005, Pág. 453.

[34] TORRES VASQUEZ, Aníbal. Acto jurídico, 2da edición, Idemsa, Lima, 2001, Pág. 577.

[35] JORDANO FRAGA, Francisco. La Acción Revocatoria o Pauliana. Algunos aspectos de su régimen en el Derecho Vigente. Biblioteca Comares de Ciencia Jurídica, Granada, 2001, Pág. 52. citado por MERINO ACUÑA, Roger. Op. Cit. Pág. 34.

[36] CASTRO TRIGOSO, Nelwin. ¿El contrato solo crea obligaciones? A propósito de los trabajos de reforma del Código Civil. En: Cathedra, Discere Iure et Facto, Año V, N° 8-9, Lima,

Pág. 214.

[37] El derecho de crédito presenta tres características:

1. Debido a que se trata de modificar materialmente la realidad y por consiguiente, de incidir sobre el patrimonio ajeno, la situación pasiva no consiste en un genérico deber de abstención, como en el caso de derechos absolutos, sino en un específico deber de cooperación, técnicamente denominado deber. Sin el cumplimiento del deber no se puede siquiera imaginar la satisfacción del derecho o conseguir un bien que no se tiene, hechos siempre protegidos, en caso de incumplimiento, por los remedios jurisdiccionales de carácter ejecutivo (ejecución forzada en forma específica y por equivalente se trata, pues, de una situación instrumental a diferencia de la que se realiza en presencia de los derechos absolutos la cual es final.)

2. Precisamente porque el deber de cooperación no puede ser impuesto a un sujeto determinado (el concertista, por ejemplo) es que estamos en presencia de un deber específico y no ya de un deber impuesto a la generalidad.

3. Finalmente, el derecho de crédito tiene un contenido positivo y limitado, debido a que por un lado, él mismo atribuye al acreedor el solo poder de pretender al cumplimiento de la prestación pactada (por ejemplo: la ejecución musical), de tal modo que la única facultad concedida es la de exigir la prestación y esto se realiza al hacer valer la pretensión en las relaciones con el deudor; por otro lado, el contenido de la obligación es siempre de carácter positivo y nunca consiste en una mera abstención (Tomado de: GAZZONI, Francesco. *Manuale di Diritto Privato*. Edizioni Scientifiche italiane, Nápoles, 19991, Pág. 62-63.)

[38] BIGLIAZZI, Lina; BRECCIA, Umberto; NATOLI, Ugo; BUSNELLI, Francesco. *Derecho Civil, Tomo I, Volumen I. Normas, sujetos y relación jurídica*. Traducción de Fernandez Hinestrosa, Universidad Externado de Colombia, 1995, Pág. 421.

[39] GAZZONI, Francesco. Op. Cit. Pág. 70.

[40] Son aquellas cuyo “pago” no se puede exigir, mas si retener cuando el mismo haya sido efectuado de manera voluntaria y conciente por el deudor. Las obligaciones naturales no pueden ser consideradas obligaciones o en general relaciones jurídica, pero esto no implica desconocer su “trascendencia jurídica”. (Tomado de: ESCOBAR ROZAS. “El debito y la responsabilidad en la estructura de la obligación”: Historia de una confusión. En: *Cathedra, Espiritu del Derecho*, N° 08, Lima, 2001, Pág. 63.). De la misma opinión: DE RUGGIERO, Roberto y MAROI, Fulvio. *Istituzioni di Diritto Privato*. Casa Editrice Giuseppe Principato, Milano, 1947, Volumen II, pag. 8.

[41] También incluye la de condición de ser anterior al acto dispositivo: DE CASTRO y BRAVO, Federico. *La Acción Pauliana y la Responsabilidad Patrimonial*. En: *Revista de Derecho Privado*, año XIX, N° 226-227, Madrid, 1932, Pág. 210. Señala que el caso de enajenación realizada para defraudar a acreedores futuros, no cabe la acción revocatoria, sino sería un supuesto de quiebra.

[42] Sobre todo a un pago indebido sin error del deudor, ya que ocurre por mera voluntad del acreedor. Sobre el análisis del error como elemento (innecesario) del denominado “pago indebido”, permíteseme remitir a: ROCA MENDOZA, Oreste: “La enajenación del bien recibido como pago indebido de mala fe”. En: *Actualidad Jurídica*, Tomo 164, Julio, 2007, Pág. 70-74.

[43] Artículo 180.- Derecho de repetición por pago anticipado

El deudor que pagó antes del vencimiento del plazo suspensivo no puede repetir lo pagado. Pero, si pagó por ignorancia del plazo, tiene derecho a la repetición.

Quienes consideran que no puede proceder la acción pauliana en créditos sometidos a condición suspensiva encontramos entre otros a: DE CASTRO y BRAVO, Federico. Op: DE CASTRO y BRAVO, Federico. Cit. Pág. 212.

[44] BETTI, Emilio. Op. Cit., Pág. 401.

[45] Tal como lo expresa la CAS. N° 263-2005 CUSCO. Lima, doce de abril del dos mil seis, pero reducen el ámbito de aplicación de la acción pauliana a los actos de enajenación, criterio erróneo ya que abarca cualquier tipo de disposición que agravaría el patrimonio del deudor.

[46] Así, la sentencia en Casación N° 2643-2005 CUSCO, Lima, doce de abril del dos mil seis.

[47] En esta postura, entre otros: DE CASTRO Y BRAVO, Federico. Op. Cit. Pág. 219 y KIPP, Theodor. *Impugnación de los actos “In fraudem creditorum”*, en el derecho romano y en el moderno derecho alemán, con referencia al derecho español. En *Revista de Derecho Privado*, Año XI, Num. 124, Enero, Pág. 15.

[48] LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo. *Fraude del acto jurídico, Comentarios a los artículos 195-200 del Código Civil*. En *Código Civil Comentado por los 209 mejores especialistas en materia civil*, 2da edición, Gaceta Jurídica, 2007, Págs. 623.

[49] DE CASTRO Y BRAVO, Federico. Op. Cit. Pág. 226.

*
_ Miembro de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Justicia
Asistente de Docencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Miembro del Taller de Derecho Civil José León Barandiarán
E-mail: etsero_7@hotmail.com

	Índice	
	HOME	